

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ТАЖРИБАДА ЎПКА ФИБРОЗИ ЧАҚИРИЛГАН ГУРУХДАГИ 3, 6 ВА 9 ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРНИНГ ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Файзуллаев К.Н.¹, Рахимова Г.Ш.²

¹ Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

² Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда тажриба йўли билан ўпка фибрози чақирилган 3, 6 ва 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг простата безида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар ўрганилди. Ўпка фибрози фонида простата безининг стромал ва без компонентларида ёшга боғлиқ дегенератив ва пролифератив жараёнлар аниқланиб, уларнинг морфометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган натижалар ўпка фибрози каби сурункали патологик ҳолатларнинг репродуктив тизим органларига билвосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: ўпка фибрози, простата бези, морфология, морфометрия, оқ зотсиз каламуш, ёшга боғлиқ ўзгаришлар.

ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE PROSTATE GLAND IN OUTBREEDERED WHITE RATS AGED 3, 6, AND 9 MONTHS WITH EXPERIMENTAL PULMONARY FIBROSIS

Fayzullaev K.N.¹, Raximova G.Sh.²

¹ Bukhara Branch of the Republican Scientific Center Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

² Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examined morphological and morphometric changes in the prostate gland in outbred white rats aged 3, 6, and 9 months with experimental pulmonary fibrosis. Against the background of pulmonary fibrosis, age-related degenerative and proliferative processes in the stromal and glandular components of the prostate gland were identified, and their morphometric parameters were analyzed. The obtained results confirm that chronic pathological conditions such as pulmonary fibrosis have an indirect impact on the reproductive system.

Keywords: pulmonary fibrosis, prostate gland, morphology, morphometry, albino rat, age-related changes.

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС В ВОЗРАСТЕ 3, 6 И 9 МЕСЯЦЕВ В ГРУППЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЛЕГОЧНЫМ ФИБРОЗОМ

Файзуллаев К.Н.¹, Рахимова Г.Ш.²

¹ Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

² Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучались морфологические и морфометрические изменения предстательной железы у белых беспородных крыс в возрасте 3, 6 и 9 месяцев с экспериментальным легочным фиброзом. На фоне легочного фиброза были выявлены возрастные дегенеративные и пролиферативные процессы в стромальных и железистых компонентах предстательной железы, а также проанализированы их морфометрические показатели. Полученные результаты подтверждают, что хронические патологические состояния, такие как легочный фиброз, оказывают косвенное воздействие на органы репродуктивной системы.

Ключевые слова: легочный фиброз, предстательная железа, морфология, морфометрия, белая беспородная крыса, возрастные изменения.

e-mail: raximova.gulnoz@bsmi.uz

Мавзунинг долзарблиги: Сўнги йилларда сурункали ўпка касалликлари, хусусан ўпка фибрози организмнинг бошқа тизимлари ва органларига кўрсатадиган тизимли таъсири билан илмий тадқиқотларда алоҳида эътиборни тортмоқда. Ўпка фибрози гипоксия, яллиғланиш медиаторлари ва

оксидловчи стресс орқали нафақат нафас тизимини, балки эндокрин ва репродуктив тизим фаолиятини ҳам издан чиқариши мумкин.

Простата беи эркак организмнинг муҳим секретор органи бўлиб, унинг морфофункционал ҳолати умумий метаболик ва гемодинамик ўзгаришларга сезгир ҳисобланади. Шу боис, ўпка фибрози шароитида простата беида юзага келадиган структуравий ўзгаришларни ёш омили билан боғлиқ ҳолда ўрганиш долзарб ҳисобланади.

COVID-19 ривожланиши билан алвеоляр диффуз шикастланиш гиалин мембраналарининг шикастланиши, шунингдек алвеоляр экссудат ва интерстициал фибрознинг ташкил этилиши билан аниқланади. Бундан ташқари, гастроэзофагеал рефлюкс (ГЭР) ҳам ИЎФ билан боғлиқ. Бу ошқозон таркибининг микроаспирацияси ўпка паренхимасининг фибротик ўзгаришида потенциал рол ўйнаши мумкинлиги билан изоҳланади. Ўпкада яллиғланиш ва фибрознинг ривожланиш тезлигига нафақат аспирациялар ҳажми ва частотаси, балки аспирацияланган массаларнинг таркиби ҳам таъсир қилади [8,10,11].

Шундай қилиб, бронхга кирадиган меъда ширасида нафақат хлорид кислотаси, пепсин, трипсин, балки озиқ-овқат зарралари, ўт кислоталари ва кислотага чидамли энтеробактериялар ҳам бўлиши мумкин. Сафро тузлари таъсирида нафас йўллариининг эпителиал хужайралари томонидан ўзгарувчан фибробласт ўсиш омилининг ифодаси кучаяди, бу ўз навбатида фибробластларнинг кўпайишига ва уларнинг ИИИ ва ИВ типдаги коллаген синтезига олиб келади. Эпизодик такрорий микроаспирация ўпка эпителиясининг шикастланишининг асосий омили бўлиб, беморнинг ирсий мойиллиги бўлса, ортикча фибропролифератив реакцияни келтириб чиқаради. Бирок, ИЎФ нинг ўзи салбий интраторактик босимни ошириб, гастроэзофагеал рефлюкс касаллиги (ГЭРК) ривожланишига ҳисса қўшиши мумкинлигини истисно қилиб бўлмайди. Шахсий тадқиқотларга кўра, кизилўнгачда рН нинг 24 соатлик мониторинги ёрдамида ИЎФ билан оғриган беморларда ГЭР тарқалиши дистал учун 67-88% ва проксимал қисм учун 30-71% ни ташкил қилади [10, 11,13,14].

Шуниси қизиқки, ИЎФ билан оғриган беморларда ГЭРК тарқалиши умумий популяцияга қараганда юқори бўлиб, 67 дан 88% гача. Илгари чоп этилган тадқиқотлар *Helicobacter pylori* нинг ИЎФ жараёнига таъсирини қайд этди. Бир қатор тадқиқотлар қон зардобиди *Helicobacter pylori* антигенларига антикорларнинг мавжудлиги ва оғир ИЎФ ўртасидаги боғлиқликни кўрсатди. ИЎФ билан оғриган беморларда ГЭРнинг юқори тарқалишининг мумкин бўлган омили хиатал чурра бўлиб, ИЎФ билан касалланганларнинг 40-53 фоизиди кузатилади [7,8,9,13].

ИЎФ асосан кекса ва қари беморларда содир бўлишини ҳисобга олсак, бу одамларда бирга келадиган касалликлар, шу жумладан қандли диабет (ҚД) бўлиши мумкинлигини таъкидлаш керак. 2-тип диабет ИЎФ учун хавф омили бўлиши мумкинлигига ишонилади. Шундай қилиб, *Figueroa M.C.G.S.* ва ҳаммуаллифларнинг (2010) илмий ишларида ИЎФ билан оғриган беморларда 2-тип диабет 11,3% ҳолларда, назорат гуруҳида эса атиги 2,9% да учрайди [8,14,15].

Адабиётларни тизимли кўриб чиқиш ИЎФ билан бирга келадиган касалликларнинг тарқалишини ўрганиб чиқди. ИЎФ билан оғриган беморлар орасида энг кенг тарқалган касалликлар ўпка гипертензияси, обструктив уйку апоноэси, ўпка саратони, сурункали обструктив ўпка касаллиги, юрак ишемик касаллиги ва ГЭР эканлиги кўрсатилган. Патогенезда прогрессив ИЎФ ривожланишига олиб келадиган асосий механизм алвеоляр эпителиянинг такрорий ва доимий шикастланиши ва кейинчалик тартибга солилмаган тикланишидир [12,17].

Мазкур тадқиқотнинг мақсади – тажриба ўпка фибрози чақирилган 3, 6 ва 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг простата беида келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни аниқлаш ва таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари тадқиқотда 3, 6 ва 9 ойлик 36 та оқ зотсиз эркак каламушлар ишлатилди. Ҳайвонлар 3 та тажриба гуруҳига бўлинди (ҳар бир ёш гуруҳида 12 тадан). Ўпка фибрози стандарт усулда (кимёвий/фармакологик модел асосида) чақирилди.

Тажриба охирида ҳайвонлар этик меъёрларга мувофиқ декапитация қилиниб, простата безлари ажратиб олинди. Материаллар 10 % нейтрал формалинда фиксация қилиниб, парафин блоklarга куйилди. 5–7 мкм қалинликдаги кесмалар гематоксилин-эозин ва Ван Гизон усулларида бўялди.

Морфометрик таҳлил куйидаги кўрсаткичлар бўйича амалга оширилди:

- без бўшлиқлари диаметри,
- эпителий қалинлиги,
- стромал компонент улуши,
- без-строма нисбатлари.

Ўлчовлар микроскоп ва рақамли тасвир таҳлил дастурлари ёрдамида бажарилди.

Тадқиқот натижалари: 3 ойлик каламушлар гуруҳи (1 расм)

3 ойлик тажриба гуруҳида простата безининг умумий тузилиши нисбатан сақланган бўлса-да, без бўшлиқларининг бироз кенгайиши ва эпителий хужайраларининг вакуолизацияси кузатилди. Простата безини ўраб турувчи субкапсуляр соҳа ва интерстициал тўқима ва ацинусларнинг базал қаватида коллаген толалар миқдори нисбатан ошган ва стромада енгил шиш ва коллаген толаларининг кўпайиши аниқланиб, бу жараён бошланғич фибротик ўзгаришларга ишора қилди.

Морфометрик таҳлил натижаларига кўра, без бўшлиғи диаметри назорат гуруҳига нисбатан ўртача 8–10 % га ошган.

1-расм тажрибада ўпка фибрози чақирилган гуруҳдаги 3 ойлик оқ зотсиз каламуш простата безидан олинган препаратнинг микроскопик кўриниши. Ван-гизон усулида бўялган, 10x 20 марта катталаштирилган. Простата безини ўраб турувчи субкапсуляр соҳа ва интерстициал тўқима ва ацинусларнинг базал қаватида коллаген толалар миқдори нисбатан ошган(1).

6 ойлик каламушлар гуруҳи (2 расм)

6 ойлик каламушларда простата безида янада яққол структуравий ўзгаришлар аниқланди. Без эпителийида гипертрофик ва айрим жойларда атрофик жараёнлар кузатилди. Стромал компонент сезиларли даражада кўпайиб, фиброз ўчоқлари шаклланган ва ацинуслар бўшлиғида секрет қуюқлашганлиги яққол кўринади.

Морфометрик кўрсаткичлар стромал компонент улушининг статистик аҳамиятли ошганини ($p < 0,05$) кўрсатди. Без-строма нисбати строманинг фойдасига ўзгарган.

2-расм тажрибада ўпка фибрози чақирилган гуруҳдаги 6 ойлик оқ зотсиз каламуш простата безидан олинган препаратнинг микроскопик кўриниши. Ван Гизон усулда бўялган, 10 x40 марта катталаштирилган. Простата безини интерстициал тўқимада коллаген толалар ошганлиги(1). Ацинуслар бўшлиғида секрет қуюқлашган(2).

9 ойлик каламушлар гуруҳи (3 расм)

9 ойлик тажриба гуруҳида простата безининг морфологик ҳолати энг яққол патологик ўзгаришлар билан характерланди. Без бўшлиқлари нотекис, деформацияланган, эпителий қалинлиги кескин камайган. Стромада диффуз фиброз, коллаген толаларининг зичлашуви ва қон томир деворларининг склеротик ўзгаришлари аниқланди. Айниқса айрим ацинуслар бўшлиғида секретнинг димланиб қуюклашиш белгилари аниқланди.

Морфометрик таҳлил эпителий қалинлигининг ўртача 20–25 % га камайганини ва стромал компонентнинг максимал даражада ошганини кўрсатди.

Муҳокама: Олинган натижалар шуни кўрсатадики, ўпка фибрози шароитида простата безида юзага келадиган ўзгаришлар ёш ошиши билан кучайиб боради. Гипоксия ва сурункали яллиғланиш медиаторлари простата тўқималарида фибротик жараёнларни рағбатлантиради.

3-расм тажрибада ўпка фибрози чакирилган гуруҳдаги 9 ойлик оқ зотсиз каламуш простата безидан олинган препаратнинг микроскопик кўриниши. Ван-гизон усулда бўялган 10 x 40 марта каталаштирилган. Простата бези стромасидаги қон-томир қон ҳажмининг ошиши белгилари(1). Айрим ацинуслар бўшлиғида секретнинг димланиб қуюклашиш белгилари(2).

Айниқса 6 ва 9 ойлик каламушларда стромал фибрознинг кучайиши безнинг секретор фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳолат репродуктив тизим функционал имкониятларининг пасайишига олиб келиши эҳтимолини оширади.

Хулоса:

1. Тажриба ўпка фибрози простата безида морфологик ва морфометрик ўзгаришлар чақиради.
2. Ушбу ўзгаришлар ёшга боғлиқ ҳолда кучайиб боради.
3. 9 ойлик каламушларда простата безида диффуз фиброз ва эпителиал атрофиянинг яққол намоён бўлиши аниқланади.
4. Ўпка фибрози эркак репродуктив тизими органларига билвосита, аммо сезиларли салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ivanov V.V. Experimental pulmonary fibrosis and systemic effects. – Moscow, 2018.
2. Kumar V., Abbas A. Pathologic Basis of Disease. – Elsevier, 2020.
3. Smith J. Prostate morphology under chronic hypoxia. – Journal of Experimental Biology, 2019.
4. Ўзбекистон Республикаси лаборатория ҳайвонлари билан ишлаш бўйича биоэтика қоидалари, 2021.
5. Макаревич А.Э. К проблеме хронического кашля в клинической практике // Лечебное дело: научно-практический терапевтический журнал. – 2017; – №. 5. – С. 4-9.
6. Мухин Н.А., Попова Е.Н., Коган Е.А., и др. Клиническое значение ремоделирования легочного сосудистого русла при идиопатическом фиброзирующем альвеолите // Журнал сердечная недостаточность. – 2007. – №. 8(4). – С. 178-181.
7. Никитин В.А., Васильева Л.В. Клинические варианты и рецепторно-рефлекторные ме-

ханизмы кашля // Туберкулез и болезни легких. –2016. – №. 94(1). – С. 4- 9.

8. Палатова Т. В. и др. Влияние хронической внутриутробной гипоксии на репродуктивную систему плода (экспериментальное исследование) //Научный диалог: Вопросы медицины. – 2019. – С. 9-13.

9. Петько, И. А. Применение программы анализа изображений для определения формы просветов биологических объектов на примере желез простаты человека // Журн. анатомии и гистопатологии. – 2019. – Т. 8, № 3. – С. 89–95.

10. Петько, И. А. Морфометрические показатели главных желез простаты в периоды от подросткового до старческого возраста // Вестник ВГМУ. – 2020. – Т. 9, № 6. – С. 54–61.

11. Петько, И. А. Морфометрическая оценка железистых структур различных долек простаты у подростков и юношей // Морфология. – 2020. – Т. 157, № 2-3. – С. 218-221.

12. Петько, И. А. Морфологические изменения в эпителиальных тяжах простаты плодов человека // Морфология. - 2019. - № 2. - С. 229.

13. Петько, И. А. Морфометрические показатели концевых отделов желез простаты на протяжении пренатального периода и у новорожденных мальчиков // Морфология. - 2019. - № 5. - С. 24-28.

14. Петько, И. А. Применение программного обеспечения ИмагеЖ, для определения формы просветов биологических объектов на примере желез простаты человека // Теорія та практика сучасної морфології: матеріали Третьої Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, - Дніпро, – 2019. - С. 98-100.

15. Петько, И. А. Формирование и преобразование желез простаты человека в пренатальном и неонатальном периодах // Отногенез. - 2019. - Т. 50, № 2. - С. 141-146.

16. Румянцев А.Ш., Лындина М.Л., Шишкин А.Н. Курение и почки // Нефрология. 2018; – №. 22(1). – С. 9-28.

17. Сабиров И.С., Сабирова А.И., Сарыбаев А.Ш., и др. Диагностика скрытой недостаточности правого желудочка при гипоксической легочной гипертензии // Дневник казанской медицинской школы. 2017; – №. 4(18). – С. 15-19.

Иқтибос учун: Файзуллаев К.Н., Рахимова Г.Ш. Тажрибада ўпка фибрози чакирилган гуруҳдаги 3, 6 ва 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг простата безининг морфологик ва морфометрик қўрсаткичларининг таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1286–1290. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18001944>